

КОМПОНЕНТЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РАДИОКАНАЛОВ ПЭМИН

© 2025 Третьяков И.А., Куликова А.С., Долбещенкова Н.В., Ступак В.А.

В настоящей работе представлены рассмотрены основные компоненты – функциональные блоки разрабатываемой АСНИ радиоканалов, их функциональные особенности, а также взаимодействие между ними для обеспечения комплексного подхода к исследованию радиоканалов. Предложены функциональные блоки детектирования электромагнитных излучений и наводок, автоматизированного обнаружения каналов утечек информации, формирования широкополосного заградительного сигнала.

Ключевые слова: АСНИ, ПЭМИН, радиоканалы, детектирование, обнаружение, подавление.

Введение. Современные научные исследования в области радиоканалов побочных электромагнитных излучений и наводок (ПЭМИН) становятся все более актуальными в контексте развития технологий связи и управления [1-4]. С ростом числа беспроводных устройств и расширением спектра их применения возникает необходимость в создании эффективно функционирующих автоматизированных систем, способных обеспечить высокую степень надежности и точности в сборе, анализе и интерпретации данных.

Автоматизированные системы научных исследований (АСНИ) радиоканалов играют ключевую роль в мониторинге электромагнитного фона, выявлении источников помех и оценке их воздействия на работу радиоканалов [4-8]. Эффективность таких систем во многом зависит от правильно подобранных компонентов, каждый из которых выполняет свои специфические функции в рамках общего процесса.

В данной статье будут рассмотрены основные компоненты – функциональные блоки разрабатываемой АСНИ радиоканалов, их функциональные особенности, а также взаимодействие между ними для обеспечения комплексного подхода к исследованию радиоканалов. Особое внимание будет уделено актуальным методам и технологиям, направленным на повышение эффективности таких АСНИ, а именно: обнаружению утечки информации по радиоканалу, применению автоматизированного разведывательного приемника для обнаружения утечек информации посредством радиоканала, применению гармонических составляющих сигнала в системах противодействия утечкам информации посредством радиоканала.

Детектирование электромагнитных излучений и наводок. Сегодня имеется большое количество источников утечки информации, среди которых преобладают технические каналы. Основную массу этих каналов составляют те, которые получают данные через различные виды промодулированных электромагнитных сигналов. Одним из главных показателей наличия нелегального передатчика является незарегистрированное радиоизлучение. Поэтому устройства, предназначенные для выявления несанкционированной передачи информации за пределы контролируемой территории по радиоканалу, занимают важное место в системах обеспечения информационной безопасности.

Исследование проводилось в рамках научной з/б темы «Исследование природы каналов побочных электромагнитных излучений и наводок элементов и устройств офисной вычислительной техники» (регистрационный номер 124012400347-2).

К числу самых простых и популярных инструментов этой категории относятся детекторы электромагнитного излучения, которые являются необходимыми при проведении поисковых мероприятий. На профессиональном уровне борьба с незаконными методами извлечения информации осуществляется довольно успешно, но при этом требует значительных финансовых затрат, привлечения специалистов и применения широкого спектра технических средств. Поэтому поиск достаточно простых и относительно доступных решений для предотвращения утечки информации представляет собой актуальную задачу.

Анализ технической литературы по различным типам детекторов позволил выбрать соответствующую схему, с перспективой её дальнейшего усовершенствования [9-11]. В процессе модернизации был увеличен энергетический потенциал антенны, что позволило повысить чувствительность устройства и расширить дальность обнаружения. Установка фильтров на входе операционного усилителя улучшила помехозащищенность прибора, а добавление дополнительного операционного усилителя значительно увеличило чувствительность детектора. Разработанный детектор радиозакладок способен фиксировать излучения в диапазоне частот от 100 до 2000 МГц. На рисунке 1 представлена усовершенствованная принципиальная схема модернизированного детектора.

Рис. 1. Функциональный блок детектирования электромагнитных излучений и наводок

Схема данного детектора электромагнитных излучений и наводок представляет собой операционный усилитель с усилителем постоянного тока и каскадом высокочастотного усилителя, а также высокочастотным диодным детектором. На входе высокочастотного усилителя установлен фильтр, включающий в себя элементы L1, C2, L2 и C3, предназначенный для отсекаания сигналов с частотами ниже 10 МГц, чтобы избежать ложных срабатываний из-за фона от электропроводки и других потенциальных помех. Усилитель высокой частоты сконструирован по схеме с общим эмиттером, где с помощью резистора R1 устанавливается режим работы так, что на коллекторе транзистора VT1 поддерживается напряжение, равное половине напряжения питания. Затем сигнал через конденсатор C4 проходит на диодный детектор VD1, а выпрямленный сигнал поступает на вход операционного усилителя. Высокочастотные фильтры на L3, L4, C6 и C7 обеспечивают удаление высокочастотных составляющих сигнала перед его подачей на операционный усилитель.

Для оценки технических характеристик собранного детектора электромагнитных излучений и наводок были проведены эксперименты по обнаружению радиозакладных устройств и мобильных телефонов как в условиях прямой видимости, так и при наличии различных преград (деревянных и пластиковых). Результаты исследований показали, что данный детектор вполне способен надежно фиксировать радиопередающее устройство на расстоянии около 2 метров. Таким образом, усовершенствованная схема детектора электромагнитных излучений и наводок демонстрирует технические параметры, сопоставимые с профессиональными устройствами, при этом отличаясь доступной ценой и простой конструкцией.

Применение автоматизированного разведывательного приемника для обнаружения каналов утечек информации. Для выявления устройств, которые занимаются съёмом и передачей информации через радиоканалы, может быть использован автоматизированный разведывательный приёмник [4]. Суть данного метода обнаружения заключается в сравнении спектра излучения на контролируемом объекте и спектра излучения за его пределами. Поскольку мощность скрытых устройств обычно бывает невысокой, спектрограмма, полученная даже в некотором отдалении от контролируемого периметра, будет отличаться от спектрограммы, измеренной внутри охраняемого пространства. Близость к закладному устройству приведёт к увеличению амплитуды на определённой частоте, в то время как уровень фонового излучения (от радиовышек, телевышек и т.д.) останется практически неизменным. Эффективность данного метода была проверена на макете автоматизированного приемника, структура которого изображена на схеме (рис. 2).

Рис. 2. Функциональный блок автоматизированного обнаружения каналов утечек информации

В качестве основы для приемника была выбрана интегральная микросхема TDA7021T. Высокая стабильность частоты гетеродина обеспечивается системой фазовой автоподстройки частоты. Управление частотой гетеродина осуществляется через варикап, который включён в цепь, задающую частоту. Микросхема имеет отдельные выходы для детектирования амплитудной и частотной модуляции. Сигналы с этих выходов поступают на аналого-цифровой преобразователь (АЦП), а данные с него передаются на микроконтроллер (МК), который также отвечает за запись данных в цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), с которого напряжение подаётся на варикап гетеродина. Таким образом, микроконтроллер не только получает информацию о наличии и характеристиках модуляции, но и способен перестраивать гетеродин приёмника. Кроме того, на микроконтроллер возложена функция взаимодействия с персональным компьютером (ПК). Интерфейс программы, управляющей автоматизированным разведывательным приемником с персонального компьютера показан на рис. 3.

Рис. 3. Интерфейс программы управления автоматизированным разведывательным приемником

В интерфейсе программы есть возможность выбора графика, на который в данный момент ведется запись, а также определения периода измерений, ручного перехода к нужной частоте и активации режима автоматического сканирования. Например, на графике №2 (рис. 3) представлен узкополосный спектр с видимыми радиовещательными станциями, в то время как график №1 (рис. 3) показывает ту же частотную область с включенным передатчиком, имитирующим работу скрытого устройства. Обнаружение такого устройства осуществляется по появлению пиковой отметки на спектрограмме.

Применение гармонических составляющих сигнала в автоматизированных системах противодействия утечкам информации посредством радиоканала. Обобщенная упрощенная структурная схема функционального блока противодействия утечкам информации посредством радиоканала показана на рис. 4.

Рис. 4. Обобщенная структурная схема противодействия утечкам информации

Модулятор (МОД) управляет изменением частоты в зависимости от времени, используя генератор, который управляется напряжением (ГУН). В качестве генератора может быть использован синтезатор с фазовой автоподстройкой частоты [12]. Сигнал с ГУНа поступает на усилитель мощности (У), который увеличивает его до необходимых значений для передачи на антенну. Также между генератором и антенной может находиться фильтр, который позволяет выделить диапазон помех или устранить гармоники.

Из-за сложностей, связанных с получением значительного перекрытия по частотам одним каналом, применяется комбинация нескольких каналов с различными начальными и конечными частотами. Это усложняет конструкцию системы. Для формирования широкополосного заградительного сигнала предлагается использовать гармонические составляющие сигнала ГУНа. Упрощённая структурная схема такого функционального блока АСНИ радиоканалов, осуществляющего данную функцию, показана на рисунке 5.

Рис. 5. Функциональный блок формирования широкополосного заградительного сигнала

Основное отличие предложенной структурной схемы (рис. 5) от обобщенной (рис. 4), заключается во включении нелинейного элемента (НЭ). В качестве такого элемента могут выступать диодный ограничитель, транзистор в классе С, интегральный умножитель частоты и подобные устройства. Главная задача этого элемента — снижение отношения фундаментальной частоты к гармоникам в сигнале генератора (ГУН). После этого сигнал разделяется на необходимое количество каналов с помощью делителей (Д). Полученный разветвлённый сигнал направляется на полосовые фильтры (Ф), которые выделяют нужные частотные диапазоны для последующего усиления и передачи на антенны.

В данном устройстве можно использовать явление «смыкания полос», когда гармоники перекрывают фундаментальную частоту, что возможно при использовании ГУН с перекрытием в октаву. Преимуществом этого способа формирования заградительного сигнала является возможность использования одного задающего генератора и одного ГУН для создания широкополосной помехи. Например, ГУН с диапазоном 50–100 МГц, работающий с первой по четвертую гармонику, охватывает диапазон от 50 до 800 МГц.

Однако у этого метода есть и недостатки, связанные с уменьшением потребляемой мощности на каждой частоте, так как полоса, перекрываемая каждой следующей гармоникой, в два раза больше полосы предыдущей. Для устранения этого недостатка предлагается увеличить мощность каналов, работающих на более высоких гармониках, пропорционально номеру гармоники.

Выводы. Таким образом, в работе рассмотрены основные компоненты – функциональные блоки разрабатываемой автоматизированной системы научных исследований радиоканалов. В качестве компонентов разрабатываемой АСНИ предложены:

- функциональный блок детектирования электромагнитных излучений и наводок, разработано и апробировано устройство для обнаружения несанкционированной передачи информации по радиоканалу, обладающее характеристиками, сопоставимыми с профессиональными устройствами, но отличающееся низкой стоимостью и простотой конструкции;

- функциональный блок автоматизированного обнаружения каналов утечек информации, управляемый с персонального компьютера;

- функциональный блок формирования широкополосного заградительного сигнала, использующий гармонические составляющие сигнала ГУНа.

Кроме того, рассмотренные функциональные блоки имеют перспективы использования автоматизированных системах обработки радиосигналов, в автоматизированных системах контроля радиообстановки (радиомониторинг, радиолокация, радиоидентификация, радиоразведка), информационно-измерительных системах и других смежных областях.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Паршуткин, А. В. Повышение защищенности информации от утечки через побочные электромагнитные излучения / А. В. Паршуткин, М. Р. Неаскина // Вопросы кибербезопасности. – 2022. – № 3(49). – С. 82-89. – DOI 10.21681/2311-3456-2022-3-82-89. – EDN ARQJQO.
2. Паршуткин, А. В. Экспериментальные исследования возможности применения программно-реализуемых мер снижения информативности побочных электромагнитных излучений видеосистемы стандарта DVI / А. В. Паршуткин, М. Р. Неаскина, И. П. Степанов // СІБНТОРЭС: труды ежегодной НТК. – 2023. – № 1(78). – С. 126-129. – EDN LAZWZX.
3. Булгаков, О. М. Демонстрация утечки информации посредством побочных электромагнитных излучений и ее перехвата при обучении специалистов в области информационной безопасности / О. М. Булгаков, Е. В. Петрова // Вестник Краснодарского университета МВД России. – 2024. – № 3(65). – С. 110-114. – EDN QNHXEC.
4. Рушечников, Я. И. Информационная технология радиомониторинга на основе программно-определяемой радиосистемы / Я. И. Рушечников, В. В. Данилов // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2020. – № 1. – С. 31-36. – EDN PXYYTX.
5. Ашихмин, А. В. Автоматизированная система радиомониторинга / А. В. Ашихмин, В. А. Козьмин, А. М. Рембовский // Спецтехника и связь. – 2012. – № 1. – С. 43-50. – EDN OXUPNJ.
6. Соловьев, А. М. О результатах разработки автоматизированной системы научных исследований средств мониторинга радиоэлектронной обстановки в АСУТП / А. М. Соловьев, А. А. Головин, Р. К. Кинденев // Технические науки - от теории к практике. – 2015. – № 53. – С. 80-88. – EDN VDWRPV.
7. Пометун, Е. Д. Разработка автоматизированной системы научных исследований для аэродинамического эксперимента / Е. Д. Пометун, Р. А. Хрипунов, А. В. Васильева // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2020. – № 1. – С. 4-8. – EDN BAUJKR.
8. Третьяков, И. А. Функциональные блоки для АСНИ радиосигналов / И. А. Третьяков, В. В. Данилов // Донецкие чтения 2024: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности: материалы IX Международной научной конференции (Донецк, 15–17 октября 2024 г.). – Т. 2. – Часть 2. – Донецк: Изд-во ДонГУ, 2024. – С. 88-91. – EDN ZEFZIV.
9. Новиков, А. В. Обнаружение радиозакладок с неизвестной модуляцией методом активного тестирования / А. В. Новиков // Вестник Воронежского государственного технического университета. – 2006. – Т. 2, № 1. – С. 105-109. – EDN JTXVSJ.
10. Хорев, А. А. Использование индикаторов (детекторов) электромагнитного поля для выявления электронных устройств перехвата информации / А. А. Хорев // Специальная техника. – 2015. – № 4. – С. 49-63. – EDN UXWFGN.
11. Жинкина, А. С. Детектор радиозакладок / А. С. Жинкина, А. В. Безус // Донецкие чтения 2017: Русский мир как цивилизационная основа научно-образовательного и культурного развития Донбасса: Материалы Международной научной конференции студентов и молодых ученых (Донецк, 17–20 октября 2017 г.). – Т. 1. – Донецк: ДонНУ, 2017. – С. 199-200. – EDN YOUSAC.
12. Метод частотной модуляции в синтезаторах с разрывом петли ФАПЧ / А. В. Яновский, И. А. Третьяков, В. Ю. Подлесный, С. С. Антипов // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2023. – № 3. – С. 3-8. – EDN YGGCLL.

Поступила в редакцию 20.03.2025 г., рекомендована к печати 09.04.2025 г.

COMPONENTS OF THE AUTOMATED SYSTEM OF SCIENTIFIC RESEARCH OF RADIO CHANNELS TEMPEST

Tretiakov I.A., Kulikova A.S., Dolbeshchenkova N.V., Stupak V.A.

In this paper, the main components are considered – the functional blocks of the developed ASRS of radio channels, their functional features, as well as the interaction between them. To provide an integrated approach to the study of radio channels, functional blocks for detecting electromagnetic radiation and leads, automated detection of information leakage channels, and the formation of a broadband barrier signal are proposed.

Keywords: ASRS, TEMPEST, radio channels, detection, detection, suppression.

Третьяков Игорь Александрович

кандидат технических наук, доцент, заместитель декана по научной работе, доцент кафедры радиофизики и инфокоммуникационных технологий ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: i.tretiakov@mail.ru

Tretiakov Igor Aleksandrovich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Deputy Dean for Research, Associate Professor at Department of Radiophysics and Infocommunication Technologies of Donetsk State University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.

Куликова Анастасия Сергеевна

младший научный сотрудник кафедры радиофизики и инфокоммуникационных технологий ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: nastya.zhinkina@mail.ru

Kulikova Anastasiia Sergeevna

Junior Researcher at Department of Radiophysics and Infocommunication Technologies of Donetsk State University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.

Долбещенкова Наталья Вячеславовна

старший преподаватель кафедры радиофизики и инфокоммуникационных технологий ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: dolbeshenkova91@mail.ru

Dolbeshchenkova Natalia Viacheslavovna

Senior Lecturer at Department of Radiophysics and Infocommunication Technologies of Donetsk State University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.

Ступак Владимир Аврамович

старший научный сотрудник кафедры радиофизики и инфокоммуникационных технологий ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: v.a.s.19470415@gmail.com

Stupak Vladimir Avramovich

Senior Researcher at Department of Radiophysics and Infocommunication Technologies of Donetsk State University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.